

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7654944>

УДК 624.1(075): 624.151; 00163

АЛГОРИТМ ИЗЫСКАНИЙ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЛОЖЕННЫХ ЗАСОЛЕННЫМИ ПЫЛЕВАТО-ГЛИНИСТЫМИ ГРУНТАМИ

Б.Ж. Унайбаев,
проф.

Б.Б. Унайбаев,
проректор

А.Ш. Ищанова,
зав.каф.

Т.А. Канаева,
ст.преп.

Е.Е. Ким,
ст.преп.,
ЕИТИ,

г. Экибастуз

Аннотация: В рамках единой системы «основание-фундамент-сооружение» неоспоримо влияния «отклика» процесса эксплуатации объекта возведенного на засоленных грунтах на надежность возводимого объекта. С началом эксплуатации в основании сложным засоленным грунтом активизируются коррозионные, деформационные процессы, обусловленные размягчением, растворением и выносом солей. Предлагается алгоритм решения этой проблемы.

Ключевые слова: засоленный пылевато-глинистый грунт, изыскания, проектирование, строительство, эксплуатация, техногенное воздействие

ALGORITHM OF SURVEYS, DESIGN AND CONSTRUCTION OF BUILDINGS AND STRUCTURES ON THE TERRITORY OF SALINE DUSTY CLAY SOILS

B.Zh. Unaibayev,
prof.

B.B. Unaibayev,
vice-rector

A.Sh. Ishchanova,
head of the department

T.A. Kanaeva,
art. rev.

E.E. Kim,
art. rev.,
EITI,
Ekibastuz

Annotation: Within the framework of the unified system "foundation-foundation-construction", the influence of the "response" of the operation process of an object erected on saline soils on the reliability of the object under construction is undeniable. With the beginning of operation, corrosion and deformation processes caused by softening, dissolution and removal of salts are activated in the base of the folded saline soil. An algorithm for solving this problem is proposed.

Keywords: saline pulverized clay soil, surveys, design, construction, operation, technogenic impact

Анализ информации, представленной в монографии [1], позволяет утверждать, что изыскания под строительство зданий и сооружений (ЗС), на территориях, сложенных засоленными пылевато-глинистыми грунтами карбонатного типа засоления (ЗПГГ) согласно регламента СП РК 5.01-102-2013, проводятся без упреждающего учета масштабов и интенсивности проявления их свойств в процессе техногенного воздействия (подтопления, увлажнения, нагружения, химический состав и концентрация грунтовых вод), т.е. без прогноза проявления коррозионной (химической) активности, изменения

суффозионных и деформационных свойств ЗПГГ основании в зависимости от:

- концентрации и химического состава техногенных вод, формирующихся на застроенной территории в процессе эксплуатации;
- проявления и степень изменчивости свойств ЗПГГ в пространстве (в плане и по глубине сжимаемой толщи) и во времени, которое зачастую носит стохастический характер;
- без учета локального развития коррозии конструкции нулевого цикла, просадки и суффозионной осадки, основным условием проявления которых является развитие, либо формирование в сжимаемой толще основания химически активных, структурно- и суффозионно-неустойчивых опасных зон;
- сложности определения опасных суффозионнопросадочных зон, которая возрастает с уменьшением их размеров в плане и по глубине.

При возведении ЗС на ЗПГГ необходимо понимать, что ЗПГГ включает целый комплекс грунтов, резко отличающихся по пористости, степени сцементированности, количественному и качественному составу содержащихся солей и пр. Процесс поведения всех этих разновидностей ЗПГГ при нагружении, увлажнении, и длительном фильтрационном воздействии техногенных вод не может быть однозначным. Закономерности изменения суффозионного и деформационного процесса, протекающего в основании, сложенном ЗПГГ при увлажнении и фильтрационном воздействии определенные в отдельных исследованиях, будут иметь место лишь для определенной региональной разновидности ЗПГГ. Следовательно, надежная и долговременная эксплуатация ЗС, возведенных на ЗПГГ, может быть гарантирована только достоверной оценкой и прогнозом изменения свойств ЗПГГ в основании конкретного здания на стадии изысканий, с учетом возможного изменения гидрогеохимического равновесия при воздействии техногенных факторов.

Уже на стадии проектирования ЗС на ЗПГГ мы должны предусмотреть последствия проявления нагружения, подтопления и фильтрационного воздействия на свойства ЗПГГ в основании в процессе эксплуатации на конкретном объекте [2].

Суффозионный, деформационный и коррозионный процессы протекающие в основании, сложенном ЗПГГ при техногенном

воздействии, представляют собой сложный гидрогеохимический процесс, изучение которого целесообразно ставить в зависимости от решаемой инженерной задачи. При этом оптимизации технологического комплекса по возведению ЗС на ЗПГГ – изысканий, проектирования и строительства (ТК), гидрогеохимическая и техническая система «основание – фундамент – сооружение» (ОФС) должна рассматриваться в рамках функционирования единой взаимосвязанной системы [3].

В рамках единой системе неоспоримо влияния (отклик) процесса эксплуатации ЗС на изменения свойств ЗПГГ основания, развитие суффозионно-деформационных и коррозионных процессов и последствий их проявления. ЗС как часть этой единой системы характеризуется следующими основными параметрами: тип и глубина заложения фундамента, срок службы, нагрузки и воздействия, специфика эксплуатации проектируемого объекта с ее влиянием на гидрогеохимический режим в основании, коррозию конструкции, принятая технология устройства фундамента и пр. [4-8].

Оценка ЗПГГ основания, как части этой единой системы должно включать помимо обычных характеристик грунта, количественный и качественный состав содержащихся солей, месторасположение просадочных, суффозионно-неустойчивых и химически (коррозионно) опасных зон в основании, уровня грунтовых вод, хим. состав и концентрация грунтовых вод, скорости растворения и выщелачивание грунта, интенсивность и масштабы развития суффозионных, деформационных и коррозионных процессов, выбор конструктивно-технологического решения (КТР) при строительстве ЗС и пр [5-8].

Рисунок 1 – Алгоритм изыскательских и проектных работ при застройке территории, сложенной ЗППГ

На рисунке 1 предлагается алгоритм проведения изыскательных и проектных работ в рамках этой единой системы. Алгоритм может быть откорректирована для условий, включающих гидрогеохимический режим в основании конкретного ЗС, вид ЗС, конструктивные, строительные и эксплуатационные решения при возведении и эксплуатации ЗС, их особенности, техническую оснащенность изыскательной и подрядной организации, выбор упреждающих КТР, сроки проектирования и ввода в действие и др. Для того чтобы предотвратить на стадии проектирования последствия проявления суффозионных, деформационных и коррозионных процессов в основании на эксплуатацию ЗС при техногенном воздействии следует иметь четкие критерии по оценке этих проявлений.

Уточнение категории строительной площадке, на территории сложенной ЗППГ, производится по суммарной величине просадки и суффозионной осадки под собственным весом грунта и свойств ЗППГ.

В основании конкретного ЗС осадка основании ЗС на ЗПГ определяется с помощью компьютерной программы на основании опытных данных испытания грунтов по комплексной методике [2], либо штамповых опытов, методика которых изложена в РСН РК 54-90 и РСН РК 55-90. Надежное возведение и эксплуатация ЗС на ЗПГ, достигается ограничением возможной суммарной осадки с учетом просадки и суффозионного сжатия, коррозии конструкции нулевого цикла.

Выбор упреждающего конструктивно-технологического решения при строительстве, в зависимости от сложности площадки для строительства, рекомендуется проводить с учетом технико-экономического обоснования вариантов, при разработке которых учитываются гидрогеохимический режим в основании, прогноз его изменения на весь нормативный срок эксплуатации объекта, конструктивные и технологические особенности функционирования ЗС и т.д. [2].

Список литературы

[1] Унайбаев Б.Ж. Фундаментостроение на засоленных грунтах (Теория и практика) [Текст] / Б.Ж. Унайбаев, Б.Б. Унайбаев. — Алматы: Эверо, 2018. 192 с.

[2] Инновационный патент на изобретение № 22825 Республика Казахстан. Способ испытания засоленных грунтов: заявл. №2008/0127.1 08.02.2008; зарег. 25.06.2010 / Б.Ж. Унайбаев, В.А. Арсенин, Б.Б. Унайбаев, А.Ш. Ищанова, Б.Л. Оханов, Б.А. Конакбаев – 3 с.: ил. – Текст: непосредственный.

[3] Унайбаев Б.Ж. Развитие технологического комплекса процесса фундаментостроения на основе адаптации к засоленным грунтам: специальность «05.23.02, 05.23.08»: Автореферат на соискание доктора технических наук / Б.Ж. Унайбаев; ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. — Астана, 2007. 53 с.

[4] Абдрахманова К.А. Стойкость высокопрочных модифицированных бетонов при циклических нагружениях [Текст] / К.А. Абдрахманова, Д.О. Байджанов, Б.Б. Унайбаев // Механика и технологии. — 2019. № №2(64). 131-136 с.

[5] Унайбаев Б.Б. Эффективные технологии защиты свай от коррозии в засоленных агрессивных грунтах [Текст] / Б.Б. Унайбаев, Б.Ж. Унайбаев, Д.С. Дюсембеков, Р.Е. Лукпанов // Вестник университета Шакарима. — 2019. № №3. 214-219 с.

[6] Унайбаев Б.Ж. Защита свай в засоленных агрессивных грунтах [Текст] / Б.Ж. Унайбаев, Б.Б. Унайбаев, Е.Б. Совет // Механика и технологии. — 2018. № №4(62). 111-117 с.

[7] Унайбаев Б.Б. Оценка карбонатных пылевато-глинистых лессовых просадочных грунтов как основания здания, сооружения [Текст] / Б.Б. Унайбаев, Б.Ж. Унайбаев, В.М. Шегай // Механика и технологии. — 2014. №3(45). 113-123 с.

[8] Unaibayev B.Z. Cast-in-situ piles encasements based on oil-bituminous rocks (kirs) in saline soils [текст] / B.Z. Unaibayev, V. Andreyachshenko, B.B. Unaibayev // Scientific review engineering and environmental sciences. — 2021. № 1 (30). 51-61 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Unaibaev B.Zh. Foundation construction on saline soils (Theory and practice) [Text] / B.Zh. Unaibaev, B.B. Unaibaev. – Almaty: Evero, 2018. 192 p.

[2] Innovative patent for invention No. 22825 Republic of Kazakhstan. Method for testing saline soils: Appl. No. 2008/0127.1 02/08/2008: registered 06/25/2010 / B.Zh. Unaibaev, V.A. Arsenin, B.B. Unaibaev, A.Sh. Ischanova, B.L. Okanov, B.A. Konakbaev – 3 p.: ill. – Text: direct.

[3] Unaibaev B.Zh. Development of the technological complex of the foundation building process based on adaptation to saline soils: specialty "05.23.02, 05.23.08": Abstract for the competition of Doctor of Technical Sciences / B.Zh. Unaibaev; ENU them. L.N. Gumilyov. – Astana, 2007. 53 p.

[4] Abdrakhmanova K.A. Resistance of high-strength modified concrete under cyclic loading [Text] / K.A. Abdrakhmanova, D.O. Baidzhanov, B.B. Unaibaev // Mechanics and technologies. – 2019. No. 2 (64). 131-136 p.

[5] Unaibaev B.B. Effective technologies for protecting piles from corrosion in saline aggressive soils [Text] / B.B. Unaibaev, B.Zh.

Unaibaev, D.S. Dyusembekov, R.E. Lukpanov // Bulletin of Shakarim University. – 2019. No. 3. 214-219 p.

[6] Unaibaev B.Zh. Protection of piles in saline aggressive soils [Text] / B.Zh. Unaibaev, B.B. Unaibaev, E.B. Council // Mechanics and Technologies. – 2018. No. 4 (62). 111-117 p.

[7] Unaibaev B.B. Evaluation of carbonate silt-clay loess subsidence soils as the foundation of a building, structure [Text] / B.B. Unaibaev, B.Zh. Unaibaev, V.M. Shegai // Mechanics and Technologies. – 2014. No. 3 (45). 113-123 p.

[8] Unaibayev B.Z. Cast-in-situ piles encasements based on oil-bituminous rocks (kirs) in saline soils [text] / B.Z. Unaibayev, V. Andreyachshenko, B.B. Unaibayev // Scientific review engineering and environmental sciences. – 2021. No. 1 (30). 51-61 p.

© Б.Ж. Унайбаев, Б.Б. Унайбаев, А.Ш. Ищанова, Т.А. Канаева,
Е.Е. Ким, 2023

Поступила в редакцию 18.01.2023

Принята к публикации 02.02.2023

Для цитирования:

Унайбаев Б.Ж., Унайбаев Б.Б., Ищанова А.Ш., Канаева Т.А., Ким Е.Е. Алгоритм изысканий, проектирования и строительства зданий и сооружений на территории сложенных засоленными пылевато-глинистыми грунтами // Инновационные научные исследования. 2023. № 2-1(26). С. 85-92. URL: <https://ip-journal.ru/>